

NOTA TÉCNICA
UNIVATES - Nº 01/ 2026

Zonas de Arraste: um novo parâmetro para o planejamento territorial em cidades suscetíveis a inundações extremas

Definição conceitual, fundamentos e aplicação ao Vale do Taquari (RS)

Autoria: Sofia Royer Moraes, Izabele Colusso, Marcelo Arioli Heck, Jamile Weizenmann, Juliana Lombard Souza, Lucas George Wendt

Instituição: Universidade do Vale do Taquari — Univates (Lajeado, RS).

Contato: smoraes1@univates.br; jamilew@univates.br; planosdiretores@univates.br

Data de publicação: junho/2026 | Versão: 1.0 | DOI 10.5281/zenodo.20835994

Como citar: MORAES, Sofia Royer; COLUSSO, Izabele; HECK, Marcelo Arioli; WEIZENMANN, Jamile; SOUZA, Juliana Lombard; WENDT, Lucas George. Zonas de Arraste: um novo parâmetro para o planejamento territorial em cidades suscetíveis a inundações extremas — definição conceitual, fundamentos e aplicação ao Vale do Taquari (RS). Nota Técnica Univates, nº 01/2026, Lajeado, 24/06/2026. DOI: 10.5281/zenodo.20835994

Palavras-chave: zonas de arraste; proposição conceitual; inundações extremas; energia hidráulica; planejamento territorial; planos diretores; índice de perigo; adaptação climática; Bacia Hidrográfica Taquari-Antas; Vale do Taquari.

Resumo: Esta Nota Técnica formaliza o conceito de Zonas de Arraste (ZA), categoria analítica desenvolvida pela equipe de Planejamento Territorial da Universidade do Vale do Taquari (Univates) no contexto dos trabalhos técnicos elaborados para os municípios atingidos pelas cheias extremas de setembro e novembro de 2023 e maio de 2024 no Vale do Taquari (RS). As ZA delimitam, dentro da mancha de inundação, áreas em que a combinação de geomorfológica, profundidade e velocidade do escoamento gera energia hidráulica suficiente para causar erosão severa, destruição estrutural, remoção de edificações e vegetação, fragmentação da paisagem e perda de vidas. Sua ocorrência resulta da convergência de fatores morfológicos e hidrológicos (como elevada amplitude altimétrica da bacia, geometria meândrica e afunilamentos da calha fluvial), e tem ocorrência predominante nas margens erosivas de meandros e nas zonas de passagem de fluxo durante enxurradas e cheias de grande magnitude ou de resposta rápida a chuvas intensas. Os eventos extremos de 2023 e 2024 na Bacia Hidrográfica Taquari-Antas constituem o contexto de primeira aplicação sistemática do conceito; em particular, a cheia de 02 de maio de 2024, que atingiu a cota de 33,67 m em Lajeado, configurando o evento hidrológico mais grave já registrado no sul do Brasil (Collischonn *et al.*, 2025). O quadro metodológico de delimitação das ZA considera as condições geomorfológicas de ocorrência, princípios físicos da energia hidráulica como profundidade \times velocidade e índice de perigo, além da análise de frequência hidrológica. Frente às anomalias e às mudanças climáticas, recomenda-se o diagnóstico e a integração das ZA aos planos diretores municipais, à Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (Lei nº 12.608/2012), aos instrumentos cartográficos oficiais e às políticas de uso e ocupação do solo, com prioridade para medidas não estruturais, em especial a desocupação permanente das áreas de maior perigo.

1. Apresentação

As inundações extremas que atingiram o Vale do Taquari em setembro e novembro de 2023, culminando na cheia catastrófica de maio de 2024, evidenciaram características atípicas de inundações convencionais. Em diversos municípios da região, a força da correnteza provocou processos intensos de erosão, destruição de edificações, deslocamento de estruturas, desfragmentação da paisagem urbana e rural e perda de vidas. Em Lajeado, a cota máxima da inundação de 02 de maio de 2024 atingiu 33,67 m, superando em mais de 4 metros tanto a inundação de setembro de 2023 quanto a histórica cheia de 05 de maio de 1941, que balizou por décadas o planejamento territorial regional e estadual como evento de referência. O evento de maio de 2024 configura, em magnitude e abrangência espacial, o desastre hidrológico mais grave já registrado no sul do Brasil (Collischonn *et al.*, 2025).

Esses eventos revelaram uma lacuna metodológica estrutural: os instrumentos brasileiros de planejamento territorial e mapeamento de risco, fundamentados e sustentados pela Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (Lei nº 12.608/2012) e pelos planos diretores previstos pelo no Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001), baseiam-se predominantemente na delimitação da mancha de inundação por meio da profundidade da lâmina d'água. Em bacias hidrográficas com ocorrências predominantes de inundações e enxurradas pontuais, essa abordagem é insuficiente: a profundidade da água, isoladamente, não explica a destruição observada. A literatura internacional de

mapeamento de perigo reconhece que o dano potencial em inundações é função do produto profundidade × velocidade do escoamento, princípio operacionalizado no Brasil pelo Índice de Perigo (Monteiro & Kobiyama, 2013; Monteiro *et al.*, 2021).

Esta Nota Técnica formaliza o conceito de Zonas de Arraste (ZA), categoria analítica desenvolvida pela equipe de Planejamento Territorial da Univates, no âmbito dos trabalhos de zoneamento de risco realizados em convênio com a Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Rio Grande do Sul (SEDUR-RS) para os sete municípios do Vale do Taquari atingidos pelos eventos de 2023 e 2024. A ZA delimita, dentro da mancha de inundação, áreas em que o produto profundidade × velocidade do escoamento atinge níveis de potencial destrutivo, e é proposta como parâmetro complementar à Zona de Suscetibilidade à Inundação (ZSI). A presente publicação constitui o documento técnico de referência do conceito, fixando nomenclatura, definição operacional, fundamentos e marcos de aplicação.

A proposição de uma classificação complementar (tecnicamente fundamentada e amparada na Lei Federal nº 12.608/2012 (PNPDC), na IN nº 02/2016 e nas normas ABNT NBR 15461 e NBR 14114) não constitui uma crítica técnica aos qualificados estudos dos órgãos federais, como o Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM), que prestam um serviço exemplar ao Estado brasileiro. Pelo contrário, a indicação de uma segmentação por Zoneamento de Arraste visa evidenciar que a dinâmica observada no Vale do Taquari apresenta excepcionalidades que demandam instrumentos específicos de gestão de risco, sendo fundamental para fundamentar estratégias de planejamento territorial que assegurem a mitigação de danos estruturais e a salvaguarda de vidas em cenários de alta energia. Neste sentido, a proposta está alinhada à Lei nº 12.608/2012 (PNPDEC), à Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), à Portaria MDR nº 998/2022 (mapeamento de conjuntos atingidos), ao Marco de Sendai para Redução do Risco de Desastres (2015–2030), aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 11 e 13) e à Diretiva Europeia 2007/60/CE.

Complementarmente, foi realizada uma busca exploratória e sistemática com o objetivo de identificar definições conceituais previamente estabelecidas para a expressão "Zona de Arraste" no contexto dos estudos de inundações, gestão de riscos e hidrodinâmica. Para tanto, foram selecionadas duas das principais plataformas de recuperação de literatura científica atualmente disponíveis, o Google Acadêmico e o OpenAlex. A escolha do Google Acadêmico fundamentou-se em sua ampla cobertura multidisciplinar, que inclui artigos científicos, livros, teses, dissertações, anais de eventos e literatura cinzenta, permitindo a recuperação de documentos frequentemente não indexados em bases bibliográficas tradicionais. Já o OpenAlex foi selecionado por constituir uma interface aberta de dados científicos que agrega registros de múltiplas fontes internacionais.

A estratégia de busca foi estruturada de forma multilíngue, considerando a possibilidade de o conceito ter sido desenvolvido em diferentes contextos acadêmicos. Foram empregados os termos "zona de arraste" (português), "zona de arrastre" (espanhol)

e "drag zone" (inglês), aplicados individualmente nas duas plataformas. Os resultados recuperados foram submetidos à análise qualitativa de conteúdo, buscando identificar definições explícitas, enquadramentos teóricos, delimitações operacionais e usos recorrentes da expressão. A opção por utilizar descritores em três idiomas visou ampliar a sensibilidade da busca e minimizar vieses decorrentes de barreiras linguísticas ou especificidades terminológicas presentes em determinadas comunidades científicas.

Os resultados obtidos revelaram baixa incidência da expressão nas bases consultadas. Quando identificada, a terminologia aparecia predominantemente em menções ocasionais, descrições contextuais ou citações indiretas, sem apresentar definição conceitual formalizada ou delimitação metodológica consistente. Logo, a ausência de uma literatura dedicada à definição da "Zona de Arraste" permite sustentar, com razoável grau de segurança, que o conceito ainda não havia sido claramente demarcado cientificamente. Nesse sentido, a proposição apresentada nesta nota assume caráter conceitual e operacional, ancorando-se na experiência empírica observada no Vale do Taquari. Os eventos hidrológicos extremos registrados na região oferecem evidências territoriais que permitem identificar, caracterizar e operacionalizar a Zona de Arraste como uma categoria analítica específica, distinta das áreas tradicionalmente delimitadas apenas pela suscetibilidade à inundação ou pela profundidade da lâmina d'água.

2. Zonas de Arraste: definição e fundamentos

2.1. Definição operacional

- **Zona de Suscetibilidade à Inundação (ZSI):** Área inundável associada a um ou mais tempos de retorno, delimitada pelo alcance horizontal da lâmina d'água. *Parâmetro determinante:* profundidade. *Função:* ordenamento territorial geral.
- **Zona de Arraste (ZA):** Subconjunto da ZSI em que a energia hidráulica, função do produto profundidade \times velocidade, atinge níveis suficientes para causar destruição estrutural, erosão de margens, remoção de edificações, fragmentação da paisagem e perda de vidas. *Parâmetros determinantes:* velocidade combinada à profundidade; elevadas amplitudes altimétricas de bacia; meandros erosivos; afunilamentos da calha principal; *Função:* identificar áreas de prioridade máxima para medidas não estruturais (desocupação, restrições rigorosas de uso e ocupação).

As ZA localizam-se preferencialmente nas margens erosivas de meandros fluviais e nas zonas de passagem de fluxo durante eventos extremos. Em tais setores, o fenômeno natural atravessa o terreno com alta velocidade e, eventualmente, com viscosidade elevada devido a carga de sedimentos e detritos. Edificações na ZSI fora da ZA, embora sujeitas a danos por inundação, podem ser objeto de medidas de convivência com o risco (cotas mínimas de soleira, materiais resistentes à imersão temporária, pilotis). Edificações na ZA, por outro lado, estão sujeitas a forças que excedem o desempenho estrutural de construções urbanas convencionais, o que torna a desocupação a estratégia tecnicamente mais consistente de proteção da vida e do patrimônio.

2.2. Representação esquemática

As Figuras 1 e 2 ilustram, em corte isométrico de um ambiente urbano ribeirinho, a relação espacial entre a ZSI e a ZA. A Figura 1 apresenta a marcação das duas zonas no terreno; a Figura 2 explicita o contraste de comportamento hidráulico, com a ZSI em amarelo (área inundável estática) e a ZA em rosa (setor de passagem de fluxo de alta energia), e setas indicando o curso normal do rio (azul) e o fluxo de arraste (vermelho).

Figura 1. Representação isométrica de um trecho urbano ribeirinho com indicação das Zonas de Suscetibilidade à Inundação (ZSI) e da Zona de Arraste (ZA). *Fonte: Equipe de Planejamento Territorial Univates.*

Figura 2. Zoneamento dos tipos de risco para áreas suscetíveis à inundação. Em amarelo, a ZSI; em rosa, a ZA. Em azul, o curso normal do rio; em vermelho, o fluxo do arraste. *Fonte: Equipe de Planejamento Territorial Univates.*

2.3. Delimitação de Zonas de Arraste

A ocorrência e a delimitação operacional das ZA derivam de uma soma de fatores associados a chuvas intensas, os quais devem ser observados para o seu diagnóstico. O primeiro componente é geomorfológico. Zonas de Arraste tendem a se desenvolver em bacias hidrográficas com elevada amplitude altimétrica, diferença entre as cotas máxima e mínima da bacia, e alta declividade do canal principal, especialmente nas transições entre o alto e o médio curso dos rios, onde a energia potencial acumulada nas nascentes converte-se em energia cinética ao longo do escoamento. A Bacia Hidrográfica Taquari-Antas (BHTA), com amplitude altimétrica que supera 1.000,00 m entre as nascentes nos

Campos de Cima da Serra e a foz no Rio Jacuí, é um caso paradigmático dessa configuração. Sobrepostas à condição de relevo, a geometria meândrica acentuada e afunilamentos da calha principal, feições recorrentes no Rio Taquari, concentram localmente a força hidráulica, criando setores onde o produto profundidade \times velocidade atinge valores extremos. Em síntese, as ZA não são produto de um único parâmetro, mas da convergência espacial de condições morfológicas, hidrológicas e hidráulicas.

O segundo componente é físico. O dano potencial em eventos de inundação não é função apenas da profundidade da lâmina d'água, mas do produto profundidade \times velocidade, princípio amplamente consolidado na literatura internacional de mapas de perigo (Monteiro & Kobiyama, 2013, 2014; Monteiro *et al.*, 2021). Em regiões sujeitas a enxurradas rápidas, a velocidade do fluxo e a energia hidráulica tornam-se fatores determinantes para a intensidade do desastre. Este princípio físico é o que distingue, conceitualmente, a ZA da ZSI. O terceiro componente é a análise de frequência hidrológica, capaz de representar a variabilidade natural dos eventos extremos. Para operacionalização imediata do zoneamento, recomenda-se a adoção de séries históricas com pelo menos 30 anos de dados sistemáticos, validação topológica entre seções de leitura a montante e jusante, associação com índices de mudanças climáticas e revisão quinzenal das análises de frequência.

Outro componente é o Índice de Perigo (IP), proposto na literatura brasileira por Monteiro & Kobiyama (2013), que quantifica a intensidade do perigo a partir do produto da profundidade \times velocidade. Formalmente, o IP é definido como o produto da profundidade da lâmina d'água (h , em metros) pela velocidade do escoamento (v , em metros por segundo), resultando em valores em m^2/s que expressam a energia hidráulica disponível por unidade de seção transversal do fluxo. O IP é reconhecido internacionalmente como melhor preditor de danos a pessoas, veículos e edificações em comparação à profundidade isolada (Monteiro *et al.*, 2021). Sua aplicação às manchas simuladas para eventos extremos permite distinguir, dentro da ZSI, setores de baixo, médio, alto e muito alto perigo, sendo as classes de muito alto perigo o critério primário para delimitação operacional das ZA. Complementarmente, a aplicação imediata ao Vale do Taquari é validada por evidência empírica observacional dos danos registrados nos eventos extremos de 2023 e 2024: ortomosaicos pós-evento, mapeamentos de conjuntos atingidos (Portaria MDR nº 998/2022), registros fotográficos georreferenciados e visitas técnicas. Essa validação observacional é independente, e complementar, à validação quantitativa por modelagem hidrodinâmica bidimensional, tratada em publicação separada.

3. Aplicação das ZA aos municípios do Vale do Taquari

O conceito de Zonas de Arraste foi aplicado tecnicamente em sete municípios ribeirinhos do Rio Taquari, atingidos pelos eventos extremos de 2023 e 2024: Muçum, Roca Sales, Encantado, Arroio do Meio, Colinas, Estrela e Cruzeiro do Sul (Figura 1 e Anexos 1 a 7). A evidência empírica observacional dos danos registrados nesses

municípios identifica setores urbanos onde a destruição registrada corresponde diretamente ao padrão de comportamento hidráulico característico das ZA: passagem de fluxo de alta energia, erosão de margens, remoção de edificações e fragmentação da paisagem urbana e rural.

Conforme demonstrado na Tabela 1, em termos absolutos, Estrela concentra a maior extensão de ZA em perímetro urbano (180,86 ha), seguida por Cruzeiro do Sul (131,15 ha) e Arroio do Meio (76,89 ha). Nesses municípios, as ZA incidem sobre setores específicos das margens erosivas do Rio Taquari, notadamente o bairro Navegantes em Arroio do Meio (Anexo 1) e o bairro Passo de Estrela em Cruzeiro do Sul (Anexo 3), onde foram registradas destruição de edificações e perdas humanas. Em Encantado, a ZA urbana corresponde a 82,85 ha, com incidência concentrada no bairro Porto Quinze (Anexo 4). Muçum (Anexo 6) e Roca Sales (Anexo 7) apresentam as menores extensões absolutas de ZA em perímetro urbano, 10,58 ha e 23,39 ha, respectivamente, ainda que os danos registrados nessas localidades tenham sido de grande intensidade, sobretudo em Roca Sales, a ZA coincide com os núcleos urbanos mais consolidados à beira-rio. Colinas registra expressão de ZA urbana marginal (0,01 ha), com a maior parte da mancha de arraste incidindo sobre área rural (Anexo 2).

Municípios	Zona de Suscetibilidade à Inundação				Zona de Arraste			
	Área municipal		Área urbana		Área municipal		Área urbana	
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Arroio do Meio	3243,97	20,65	1055,41	0,33	541,81	0,03	76,89	0,02
Colinas	1706,10	28,09	48,48	0,25	188,10	0,03	0,01	0,00
Cruzeiro do Sul	4907,38	31,42	444,86	0,22	274,38	0,02	131,15	0,06
Encantado	1712,23	12,23	733,80	0,34	169,75	0,01	82,85	0,04
Estrela	3808,88	20,59	1204,95	0,30	483,00	0,03	180,86	0,04
Muçum	1596,41	14,35	206,53	0,47	206,88	0,02	10,58	0,02
Roca Sales	2806,72	13,49	328,93	0,50	216,54	0,01	23,39	0,04

Tabela 1. Percentual de áreas em Zonas de Suscetibilidade à Inundação (ZSI) e da Zona de Arraste (ZA) para os municípios de Arroio do Meio, Colinas, Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela, Muçum e Roca Sales. *Fonte: Equipe de Planejamento Territorial Univates.*

A delimitação preliminar combina mapeamento de conjuntos atingidos (Portaria MDR nº 998/2022), ortomosaicos pós-evento, características topológicas meândricas e simulação hidrodinâmica preliminar. A consolidação quantitativa final será objeto de etapas subsequentes.

Elaboração: Equipe Planejamento Territorial Univates.

Fonte: Equipe Recursos Hídricos e Meio Ambiente/UNIVATES (2025).

LEGENDA:

□ Limite municipal

▤ Perímetro urbano

— Rodovias

⚡ Ferrovias

— Hidrografia

■ Zona de Arraste (ZA)

■ Zona de Suscetibilidade à Inundação (ZSI)

Projeção Universal Transversa de Mercator

Datum: SIRGAS 2000 (Fuso 22 Sul)

Figura 3. Mapa das Zonas de Suscetibilidade à Inundação (ZSI) e da Zona de Arraste (ZA) para os municípios de Arroio do Meio, Colinas, Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela, Muçum e Roca Sales. *Fonte: Equipe de Planejamento Territorial Univates.*

A análise da Figura 3 permite observar a ocorrência das Zonas de Arraste (ZA) na escala de uma microrregião do Vale do Taquari, evidenciando a abrangência espacial da energia hidráulica extrema nos sete municípios analisados. Logo, não se trata de impactos isolados em ocupações ribeirinhas pontuais, mas sim de uma dinâmica hidrológica e geomorfológica estrutural, caracterizada pela convergência dos fatores morfológicos e hidrológicos supramencionados. Tais particularidades configuram um cenário de inundações com alta velocidade de escoamento e poder destrutivo que demandam parâmetros complementares de planejamento territorial em relação aos modelos convencionais focados exclusivamente na profundidade da lâmina d'água, adotados nos atuais mapeamentos de risco estaduais e nacionais.

4. Implicações e recomendações para a política pública

A introdução das ZA produz consequências diretas para os instrumentos de planejamento territorial e para as políticas públicas de gestão de risco e adaptação climática. As recomendações abaixo, dirigidas a gestores municipais, estaduais e federais, à Defesa Civil, ao Ministério Público, a universidades e ao setor privado, sintetizam as ações operacionais necessárias para a incorporação efetiva do conceito:

- 1. Adotar, nas revisões dos planos diretores dos municípios do Vale do Taquari atingidos em 2023 e 2024, as ZA como categoria oficial de zoneamento de risco, regulando estritamente o uso e a ocupação do solo nessas áreas;*
- 2. Propor a incorporação das ZA como categoria analítica na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC, Lei nº 12.608/2012) e em seus instrumentos derivados, qualificando o mapeamento federal de risco com o parâmetro da energia hidráulica;*
- 3. Integrar as ZA aos instrumentos oficiais de cartografia de risco hidrológico — em particular ao Atlas de Risco a Inundações do RS (ANA, 2025), à Cartografia de Suscetibilidade do SGB-CPRM e aos sistemas de monitoramento oficiais;*
- 4. Definir áreas de desocupação permanente prioritária com transferência habitacional e indenização, alinhadas à Portaria MDR nº 998/2022 e a programas habitacionais federais e estaduais; e realocar infraestrutura crítica (escolas, postos de saúde, hospitais, subestações, estações de tratamento de água e esgoto) para fora das ZA;*
- 5. Revisar rotas de evacuação e pontos de apoio da Defesa Civil, garantindo acessibilidade durante eventos extremos, e estabelecer critérios construtivos diferenciados nas ZSI fora das ZA (pilotis, materiais resistentes, cotas mínimas de soleira) para convivência com o risco residual;*
- 6. Priorizar explicitamente medidas não estruturais sobre obras estruturais de grande porte, que tendem a reforçar a percepção indevida de segurança e a reocupação inadequada de áreas de alto risco;*
- 7. Estabelecer protocolo de reavaliação quinzenal da análise de frequência hidrológica, análise de mudanças climáticas e da delimitação das ZA, com*

capacitação técnica de equipes municipais em modelagem hidrodinâmica e leitura crítica de incertezas;

8. Estabelecer convênios interinstitucionais permanentes entre universidades, poder público e Defesa Civil, garantindo continuidade de estudos e pesquisas, manutenção e atualização da infraestrutura de dados, modelos e mapas de risco;

9. Criar estratégias de preservação da memória e engajamento comunitário, explorando o registro de marcas máximas alcançadas pelas inundações em mobiliário urbano e edificações públicas, e institucionalizando protocolos de ciência cidadã articulados com escolas, universidades, mídia local e organizações comunitárias.

5. Planejamento territorial frente às mudanças climáticas

A criação do conceito de Zonas de Arraste representa um avanço técnico importante para o planejamento territorial em áreas sujeitas a eventos hidrológicos extremos. Ao reconhecer que diferentes setores da mancha de inundação apresentam níveis distintos de perigo, condicionados pela convergência de fatores morfológicos, hidrológicos e hidráulicos, amplia-se a capacidade dos municípios de desenvolver estratégias mais precisas de prevenção, adaptação e reconstrução resiliente.

Em um contexto de intensificação dos eventos climáticos extremos no sul do Brasil, atestado pela concentração inédita de cheias de alta magnitude no Vale do Taquari no quinquênio 2020–2024 (Moraes *et al.*, 2024) e pela caracterização do evento de maio de 2024 como o maior evento hidrológico já registrado na região (Collischonn *et al.*, 2025), ferramentas técnicas como o zoneamento hidrológico e a delimitação das Zonas de Arraste tornam-se fundamentais para reduzir vulnerabilidades e proteger vidas, infraestruturas e territórios, em especial, à medida que passam a fundamentar estudos técnicos de urbanismo, de planejamento territorial e áreas correlatas.

Assim, o trabalho desenvolvido pela equipe da Universidade do Vale do Taquari, Univates contribui para consolidar bases científicas aplicadas à gestão de riscos e à construção de cidades mais resilientes frente às novas dinâmicas climáticas do Rio Grande do Sul.

6. Limitações e avanços futuros

Esta Nota Técnica formaliza o conceito de Zonas de Arraste e seu quadro metodológico geral, mas não esgota sua aplicação quantitativa. Os resultados detalhados com modelagem hidrodinâmica bidimensional, calibração estatística, validação e a análise atualizada de frequência da série histórica do Rio Taquari em Lajeado são objeto de artigo científico em preparação, que deverá avançar na construção de parâmetros operacionais para a aplicação consolidada do conceito.

No entanto, verifica-se que, mesmo ainda bastante recente em termos de estudos e aplicações, a definição da ZA está diretamente relacionada à compreensão do fenômeno por parte da população e já vem fundamentando estudos organizados pelo Governo do

Estado. É o caso do projeto RioS que, em uma de suas vertentes, desenvolveu o mapeamento das Zonas de Arraste Expandidas (ZAE) conduzido pela Secretaria da Reconstrução Gaúcha. Este estudo mais aprofundado teve o objetivo de identificar o número de domicílios localizados em áreas de arraste em nove municípios da região: Estrela, Muçum, Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul, Roca Sales, Encantado, Colinas, Lajeado e Venâncio Aires. A metodologia do Governo do Estado teve como ponto de partida as ZAs inicialmente definidas pela Univates e pela SEDUR, sobrepondo a elas uma análise morfológica e topográfica, a comparação de imagens de satélite dos cenários pré e pós-enchente, o cruzamento de dados com a base de domicílios do CNEFE (IBGE, 2022) e a incorporação dos graus de risco do Serviço Geológico do Brasil (SGB).

Segundo os relatórios analisados, além do levantamento a partir de dados secundários, o estudo exigiu trabalhos de campo realizados em janeiro de 2026, nos quais as equipes avaliaram *in loco* os limites dos polígonos, a situação estrutural das casas, as cicatrizes da paisagem e a presença de escombros. Como resultado, o Estado estimou a existência de 60 zonas de arraste abrangendo uma área de 29,14 km² e englobando 4.318 domicílios. Destaca-se que o estudo utilizou o zoneamento da Univates como base e, mesmo após a inclusão de novas análises e visitas a campo para validação *in loco*, alcançou delimitações muito semelhantes em grande parte dos resultados e, quando necessária ampliação pontual, valeu-se do conceito de “Zona de Arraste Expandida” (Rio Grande do Sul, 2026). Isso consolida a possibilidade de aplicação e replicação técnico-conceitual, bem como a precisão do mapeamento das Zonas de Arraste, mesmo sem todos os estudos adicionais necessários para um resultado detalhado.

Como avanços futuros prioritários, destacam-se: a ampliação da malha de Modelos Digitais de Terreno de alta resolução nos núcleos urbanos da BHTA; a medição de velocidade durante eventos extremos; a extensão do quadro metodológico das ZA a outras bacias do Rio Grande do Sul e do Brasil com características geomorfológicas semelhantes; e a integração das ZA a sistemas de previsão e alerta antecipado.

7. Referências

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO — ANA. **Atlas de Risco a Inundações: Rio Grande do Sul**. Brasília: ANA, 2025. Elaborado em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul (SEMA-RS), a Defesa Civil do Rio Grande do Sul e o Serviço Geológico do Brasil (SGB). Disponível em: <https://metadados.snirh.gov.br/geonetwork/srv/api/records/62980619-ed9f-44f3-910c-2177af70c73a>. Acesso em: 20 maio de 2026.

BRASIL. **Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001**. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 11 jul. 2001. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/110257.htm. Acesso em: 27 maio 2026.

BRASIL. Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC; e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 11 abr. 2012. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112608.htm. Acesso em: 27 maio 2026.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional. **Portaria nº 998, de 5 de abril de 2022**. Dispõe sobre as diretrizes e os procedimentos para transferência de recursos da União para reconstrução de unidades habitacionais destruídas por desastres [...]. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 28, 6 abr. 2022. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-998-de-5-de-abril-de-2022-391262947>. Acesso em: 27 maio 2026.

COLLISCHONN, W.; FAN, F. M.; POSSANTTI, I.; DORNELLES, F.; PAIVA, R. C. D.; MEDEIROS, M. S.; MICHEL, G. P.; MAGALHÃES FILHO, F. J. C.; MORAES, S. R.; MARCUZZO, F. F. N.; et al. **The exceptional hydrological disaster of April-May 2024 in southern Brazil**. *Revista Brasileira de Recursos Hídricos* — RBRH, Porto Alegre, v. 30, e1, 2025. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbrh/a/pZSKfKmv5dmyBWZRhpLv5zF/?lang=en>. Acesso em: 20 maio de 2026.

EUROPEAN UNION. **Directive 2007/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on the assessment and management of flood risks**. *Official Journal of the European Union*. 2007. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007L0060>. Acesso em: 27 maio 2026.

MONTEIRO, L. R.; KOBİYAMA, M. Proposta de metodologia de mapeamento de perigo de inundação. *Revista de Gestão de Água da América Latina — REGA*, v. 10, n. 2, p. 13-25, 2013.

MONTEIRO, L. R.; KOBİYAMA, M. Influências da distribuição temporal de precipitação no mapeamento de inundação. *Revista de Gestão de Água da América Latina — REGA*, v. 11, n. 2, p. 25-35, 2014.

MONTEIRO, L. R.; SANTOS, C. I.; KOBİYAMA, M.; CORSEUIL, C. W.; CHAFFE, P. L. B. Effects of return periods on flood hazard mapping: an analysis of the UFSC Campus Basin, Florianópolis city, Brazil. *Revista Brasileira de Recursos Hídricos* — RBRH, v. 26, e9, p. 1-13, 2021.

MORAES, Sofia Royer; COLLISCHONN, Walter; BUFFON, Franco Turco; ECKHARDT, Rafael Rodrigo. **Revisão e consolidação da série histórica dos níveis das cheias do rio Taquari em Lajeado de 1939 a 2023**. Porto Alegre, 2024. Nota técnica. Disponível em: <https://www.bibliotecadigital.ufrgs.br/da.php?nrb=001199403&loc=2024&l=7818d897802ef3c6>. Acesso em: 27 maio 2026.

RIO GRANDE DO SUL. Secretaria da Reconstrução Gaúcha. **Relatórios de campo: Zonas de Arraste Expandidas do Vale do Taquari**. Projeto RioS. Porto Alegre: Governo do Estado do Rio Grande do Sul, 2026. Documentos técnicos referentes aos municípios de Estrela, Muçum, Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul, Roca Sales, Encantado, Colinas, Lajeado e Venâncio Aires.

UNISDR — United Nations Office for Disaster Risk Reduction. **Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015–2030**. Genebra: Organização das Nações Unidas, 2015. Disponível em: <https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030>. Acesso em: 27 maio 2026.

UNIVATES/SEDUR-RS. **Relatório de análise e zoneamento das áreas de risco do município de Encantado. Plano de Reconstrução para os Municípios do Vale do Taquari**. Lajeado: Universidade do Vale do Taquari; Porto Alegre: Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Rio Grande do Sul, 2025.

ANEXOS 1 – ARROIO DO MEIO:

Fonte: Equipe de Planejamento Territorial Univates.

ANEXO 2 – COLINAS

Fonte: Equipe de Planejamento Territorial Univates.

ANEXO 4 – ENCANTADO

Fonte: Equipe de Planejamento Territorial Univates.

ANEXO 5 – ESTRELA

Fonte: Equipe de Planejamento Territorial Univates.

ANEXO 6 – MUÇUM

Fonte: Equipe de Planejamento Territorial Univates.

ANEXO 7 – ROCA SALES

Fonte: Equipe de Planejamento Territorial Univates.

